

TA'LIMDAGI INNOVATSION JARAYONLARDA OLIY TA'LIM TRANSFORMATSIYASINING MUASSASALARIDAGI O'RNI

Xalimov A.

Nizomiy nomidagi TDPU

O'quv-uslubiy boshqarma Bosh mutaxassisi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10574771

ANNOTATSIYA

Innovatsion ta'lim sharoitida oliy ta'lim muassasalarini transformatsiyalashning tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash va tashkiliy-boshqaruv mexanizmlarini belgilash, shuningdek, ta'lim menejmenti tamoyillariga asoslangan holda ularni takomillashtirish masalalari tahlil etilgan. Oliy ta'lim muassasasida transformatsion yetakchiligini rivojlantirish mazmuni, transformatsiya jarayonlarida boshqaruv kompetentligini tavsiflovchi intellektuallik, emotsional barqarorlik, nostandart fikrlash, metakognitiv faollik kabi kasbiy sifat ko'rsatkichlari asosida aniqlashtirilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, pedagogika, transformatsiya, menejment, ta'lim sifati, kreativ, konsepsiya, integratsiya, modernizatsiya, menejment, mexanizm.

Dunyoda ta'limning globallashuvi va axborotlar oqimining tezkor rivojlanishi jarayonlarida oliy ta'lim muassasalarining transformatsiyasi muhim yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. YUNESKO ning oliy ta'lim kvalifikatsiyalarini tan olish to'g'risidagi Global konvensiyasida oliy ta'lim muassasalarida tayyorlanadigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash va ularning innovatsion rivojlanishini ta'minlash oliy ta'lim muassasalaridagi transformatsion jarayonlar bilan uzviy bog'liqligi alohida qayd etiladi. Bu o'z navbatida oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasi, ta'limdagi innovatsion jarayonlar hamda raqamli texnologiyalarga asoslangan transformatsion jarayonlarni taqazo etmoqda.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida oliy ta'lim muassasalarining innovatsion salohiyatini oshirish, ularni zamonaviy ta'lim kampusi sifatidagi ijtimoiy-madaniy mavqeini mustahkamlash, kreativ-ilmiiy infrastrukturasini takomillashtirishga qaratilgan tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Mazkur jarayonlarda ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalaridan kelib chiqib, oliy ta'lim muassasalari transformatsiyasining tashkiliy pedagogik shart-sharoitlarini yaratish, raqamli texnologiyalarni tatbiq etishning samarali mexanizmlarini joriy etish, ta'lim xizmatlarini diversifikatsiyalash hamda sifat menejmenti tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Oliy ta'lim muassasalaridagi innovatsion yondashuvlarga asoslangan ta'lim muhiti va kasbiy rivojlanish jarayonlari ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ta'lim mazmuni va texnologiyalarini ishlab chiqarish, ijtimoiy-madaniy hamda iqtisodiy sohalaridagi innovatsiyalarga hamda shaxs ehtiyojlariga yo'nalganligini ta'minlaydi.

Shu o'rinda "Innovatsiya" tushunchasiga to'xtalib o'tsak. Birinchi ma'noda innovatsiya – biror bir yangi ijtimoiy ehtiyojni yaxshiroq qondirish uchun yangi ilmiy, amaliy vosita, ya'ni yangilik yaratish, tarqatish va qo'llashni o'z tarkibiga oladigan kompleks jarayon sifatida qaraladi. "Innovatsiya", ikkinchi ma'noda, biror bir jamoa faoliyatini takomillashtirish uchun kiritilayotgan va bu innovatsiya sub'ekti tomonidan yangilik deb qabul qilingan yangi vosita, uslub, yondashuvlar tizimiga nisbatan ishlatiladi.

Tadqiqotchi J.Kusharbaev, pedagogik innovatsiyalarning paydo bo'lishi va rivojlanishiga quyidagi qator omillar sabab bo'ladi, deya izohlaydi:

- 1) ta'lim oluvchilar, ularning ota-onalari, ta'lim muassasalari ehtiyojlaridagi farqlar;
- 2) bir ta'lim muassasasining o'zida xilma-xil pedagogik konsepsiya va yondashuv ta'rafidorlarining mavjudligi;
- 3) innovatsion va an'anaviy o'quv dasturlarini birlashtirish muammosi;
- 4) yangi konsepsiyaga doir ishlar uchun o'quv-metodik ta'minotning mavjud emasligi;
- 5) mavjud shart-sharoitlarga yangiliklarni moslashtirish;
- 6) yangi turdagi novator-pedagoglar, bundan tashqari innovatsion ta'lim muassasalari rahbarlarini kasbiy tayyorlashning yo'lga qo'yilmaganligi;
- 7) ta'lim natijalarini tashxis etish va baholash, monitoring tizimini yangilash ehtiyoji kabilar[28].

Demak, pedagogik innovatsiyalar nafaqat olimlar va rahbar-xodimlar faoliyati natijasi, balki ta'lim-tarbiya jarayonida yuzaga kelgan qarama-qarshiliklarni hal etish, shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish zaruriyati ularni paydo bo'lish manbai bo'lib xizmat qiladi.

Ta'lim tizimiga kiritilayotgan har qanday innovatsiya axborot va metodik ta'minotning mavjudligini ko'zda tutadi. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayoniga innovatsiya kiritishda ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganish, tahlili qilish va umumlashtirish hamda pedagogik-psixologik fanlarning yutuqlarini amaliyotga tatbiq etish, zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish orqali o'quv jarayonlari mazmuni va metodlarini takomillashtirish muhim yo'nalishlardan sanaladi.

Xalqaro tajribalar tahlilidan ma'lum bo'ladiki, oliy ta'lim muassasalari faoliyatini modernizatsiyalashning ijtimoiy-iqtisodiy zaruriyati quyidagilarda ko'rinadi:

- inson kapitali (motivatsiya, bilim, tajriba va qobiliyatlar), kasbiy tayyorgarlik sifatining innovatsion iqtisodiyot talablariga to'laqonli mos kelmasligi;
- globallashtirish jarayonlari iqtisodiyot va siyosat bilan birga ta'lim, madaniyat, ilm-fanni ham qamrab olayotganligi, ta'limning rivojlanish istiqbollari nafaqat yagona Yevropa hududi, balkim global ta'lim integratsiyasiga yo'naltirilayotganligi;
- ta'limda zamonaviy paradigmalarning shakllanishi, axborotlashgan jamiyatda fan va ta'limdagi innovatsiyalarning o'zaro integratsiyasini ta'minlashga asoslangan modellarni keng joriy etish;
- ta'limda sifat menejmentini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va uning me'yoriy-huquqiy asoslarini takomillashtirish.

Yuqorida keltirilgan vazifalarning samarali yechimi o'z navbatida oliy ta'lim muassasalarini innovatsion rivojlantirishning strategik yo'nalishlaridan biri, ya'ni oliy ta'lim muassasalari transformatsiyasini talab etadi.

Bu borada O'zbekiston Respublikasida ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida, yaqin kelajakda ilm-fan sohasida hal etilishi zarur bo'lgan quyidagi asosiy muammolar saqlanib qolayotganligiga alohida e'tibor qaratildi:

- birinchidan, iqtisodiyotning real sektori korxonalarining ilm-fanga e'tibori yuqori emasligi;
- ikkinchidan, innovatsion infratuzilmaning alohida elementlari (innovatsion jamg'armalar, texnologiyalarni joriy etish markazlari, muhandislik laboratoriyalari, texnoparklar va boshqalar) o'rtasida iqtisodiy hamkorlikning rivojlanmaganligi;

uchinchidan, kichik innovatsion tadbirkorlik va ilmiy hajmdor mahsulotlar ishlab chiqarishning rivojlanmaganligi;

to'rtinchidan, ilmiy tashkilotlarda ilm-fanni tashkil qilish, ilmiy ishlar xarajatlarini prognozlashtirish va natijalarning iqtisodiy tahlilini olib borish tizimi to'liq yo'lga qo'yilmaganligi;

beshinchidan, ilmiy salohiyatni rivojlantirishga xususiy sektorni jalb etish ishlarining faol emasligi kabi masalalardir.

Yuqoridagi muammolarning samarali yechimi o'z navbatida, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish, ilg'or xorijiy tajribalar asosida kadrlar tayyorlashning innovatsion tizimini yaratish, shuningdek, kadrlar salohiyatini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish bilan bog'liq ustuvor vazifalarni belgilab beradi.

Jamiyatda kechayotgan o'zgarishlar, yuzaga kelayotgan yangi ijtimoiy munosabatlar barcha sohada bo'lgani kabi oliy ta'lim tizimini modernizatsiyalashni, oliy ta'lim muassasalarining innovatsion madaniyatini rivojlantirishni taqozo etadi. Ta'lim tizimidagi innovatsion jarayonlar puxta asoslangan mexanizmning mavjudligi, zamonaviy axborot-ta'lim resurslariga egalik, ta'lim sifatini oshirish, kadrlar salohiyati, ta'lim-fan va ishlab chiqarish integratsiyasiga asoslangan transformatsion innovatsiyalarni joriy etilishi kutilgan natijalarni qo'lga kiritish imkonini beradi.

Xalqaro tajribalar tahlili va ilmiy-pedagogik yondashuvlar asosida, ta'lim sifatini ta'minlashning ahamiyatli komponentlari sifatida quyidagilarni belgilash mumkin bo'ladi:

1. Ta'lim sub'ektlari: ta'lim tashkilotchilari (rektor, dekanat, o'quv bo'limi, kafedralar), ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchilar (professor o'qituvchi, metodist, maslahatchi, laborant va boshq.), hamda ta'lim xizmatlarining iste'molchilari (talaba va boshqa bilim oluvchilar).
2. Ta'limning me'yoriy hujjatlari (ta'lim konsepsiyalari va paradigmatlari, o'qitish texnologiyalari, o'quv adabiyotlari, sifatli bilimlarni berish va nazorat qilish texnologiyalari).
3. Ta'lim muhiti (ijtimoiy, madaniy, psixologik, shaxsga yo'naltirilgan, transformatsion muhitlar).

Buning asosida hozirda xalqaro amaliyotda ta'lim sifatini ta'minlashga nisbatan quyidagi beshta asosiy yondashuv ajratib ko'rsatiladi: an'anaviy yondashuv, ya'ni ta'lim sifatini ta'minlash, uni takomillashtirishdan ko'zlangan sabab, OTMni tugatgan bitiruvchi mehnat bozorida bir muncha yuqori mavqeni egallashi bilan izohlanadi; ilmiy-innovatsion talablarga va ehtiyojlarga mos kelishdan kelib chiquvchi yondashuv; menejerlik yondashuvi o'zida, sifatli ta'lim deb mijoz qoniqqandagi holatni namoyon etadi; iste'molchi, bu yerda iste'molchi sifatni aniqlaydi va natijada uning har qanday istagi bajariladi hamda demokratik yondashuv OTM o'zi joylashgan hududga, jamiyatga foyda keltiradi.

Yuqoridagi ilmiy-pedagogik tahlillarda ta'lim sifati, ta'lim sifati menejmenti tushunchalariga nisbatan o'rganilayotgan tadqiqot ob'ekti nuqtai-nazaridan yondashilgan.

Ta'lim sifati - ijtimoiy kategoriya hisoblanib, jamiyatda ta'lim jarayonining holati va natijasi hamda shaxsning kasbiy, maishiy va fuqarolik kompetentligini shakllanishi va rivojlanishini jamiyat talabi va shaxs ehtiyojiga mos kelishini aniqlaydi. Ilmiy-pedagogik adabiyotlarda ta'lim sifati, ta'lim sifati menejmenti tushunchasiga nisbatan turlicha qarashlar, ilmiy yondashuvlar shakllangan.

Ta'lim sifati menejmenti esa - ta'lim sifatini oshirish, uning nazorat va monitoring mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan operativ va strategik harakatlar tizimidir.

Bizning nazarimizda, ta'lim sifati bu shaxs ehtiyojlari va kasbiy-shaxsiy faoliyati sifatini, darajasini oshirishga xizmat qiluvchi, intellektual, ijtimoiy-madaniy kompetensiyalar tizimini o'zlashtirish samaradorligini belgilovchi me'yor, ta'lim xizmatlarining samaradorlik darajasini belgilovchi ko'rsatkichdir.

A.Magrupov innovatsion menejmentning asosiy maqsadi – ta'lim muassasasining innovatsion jarayonlarni samarali tashkil qilish va innovatsion mahsulotning yuqori darajada raqobatbardoshligi, yangilikni tijoratlashtirish samarasini maksimalashtirish asosida uzoq vaqt faoliyat ko'rsatishi va rivojlanishini ta'minlashdir deya o'z ilmiy mulohazalarini bayon etadi. Oliy ta'lim muassasasi faoliyatiga innovatsiyalarni samarali joriy qilishning hal qiluvchi omili – deydi tadqiqotchi, bu oliy ta'lim muassasasi professor-pedagoglar tarkibi (PO'T) va uning xodimarga munosabati hisoblanadi. Shu sababli innovatsiyalarni joriy qilishda rahbarlarning vazifasi pedagoglarning yangilikni o'z vaqtida amalga oshirish, yangilikning shaxsiy va jamoaviy ahamiyati, shuningdek yangilikni amalga oshirishga shaxsan kirishish zaruratini anglab yetishda namoyon bo'ladigan psixologik tayyorligini shakllantirishdan iborat.

Bizning fikrimizcha, A.Magrupovning mazkur qarashlari oliy ta'lim muassasalari transformatsiyasining muhim tashkiliy shart-sharoitlaridan biri bo'lgan – kadrlar, xususan, rahbar kadrlarning kasbiy kompetentligi, boshqaruv salohiyati va menejerlik ko'nikmalari bilan bog'liq ijtimoiy-pedagogik zaruratni asoslaydi.

Oliy ta'lim muassasasining innovatsion faoliyati – ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan holda pedagogik jarayonga nisbatan innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish, ularni rag'batlantirish hamda amaliyotga keng joriy etishga qaratilgan faoliyat turi tushuniladi.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kundagi asosiy masalalardan biri bo'lgan oliy ta'lim muassasasi transformatsiyasining tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirish mazkur muassasalar innovatsion faoliyatini rivojlantirishning yangi tashkiliy-boshqaruv mexanizmlarini joriy etishni taqazo etadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentyabrdagi «2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5544-son Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 22.09.2018 y., 06/18/5544/1951-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" to'g'risidagi Farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentyabrdagi 2019 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi PF-5544-sonli Farmoni
4. Арасланова, А.А. Управление качеством высшего профессионального образования на основе формирования региональных образовательных кластеров: монография / А.А. Арасланова. – 2-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 462 с.
5. Ахлидинов Р.Ш. Социально-педагогические основы управления качеством общего среднего образования (на матер. национ. Программы по подготов. кадров). Автореф. дисс. ... докт. пед. наук. - Т.: 2002. - 44 с.

6. Асқаров А. Халқ таълими ходимлари малакасини масофадан ошириш тизимини такомиллаштириш. Пед.фанл.бўйича фалсафа доктори(PhD) ... дисс. автореф. – Т.: 2018. – 22 б.
7. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқариш назарияси ва амалиёти. Пед.фан.док. ... дисс.-Т.: 2007.-305 б.
8. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг илмий-назарий асослари / Монография. – Т.: Фан, 2007. – 160 б.
9. Гарнов, А.П., Краснобаева, О.В. Малые инновационные предприятия как форма организации вузами инновационной деятельности / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева // Человеческий капитал и профессиональное образование. 2012. № 2(2). С. 21-27.
10. Атлас новых профессий. Московская школа управления «СКОЛКОВО» М.-2014.-168 с.
11. Baker D, Le Tendre G. National Difference, Global Similarities: World Culture and the Future of Schooling Stanford, CA: Stanford University Press, 2005. –pp. 96-114.
12. Базаров Т.Ю., Ермина Б.Е. Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ, 2002. - 560 с.
13. Виноградова С.Г., Смирнова А.Т. Модель трансформации вуза: теория и практика // Высшее образование в России. 2020. Т. 29. № 11. С. 129-140. DOI: <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-11-129-140>.
14. Волков А.Е., Кузьминов Я.И., Реморенко И.М., Рудник Б.Л., Фрумин И.Д., Якобсон Л.И. Российское образование-2020: модель образования для инновационной экономики // Российское образование: тенденции и перспективы: Сб. статей и аналитических докладов. М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2009.
15. Wilson E. O. Consilience, the Unity of Knowledge. – New York: Knopf, 1998.
16. Гаранин М.А. Трансформация университета в центр пространства внедрения инноваций. Вопросы инновационной экономики Том 9 № 3 Июль-сентябрь 2019 Russian Journal of Innovation Economics ISSN 2222-0372.